

YANGI O'ZBEKISTONDA ZAMONOVIIY TA'LIM RAQAMLI TEXNOLOGIYALARINING RIJOVLANISH TENDENSIYALARI.

Isroilov Jamshid Dilshodovich¹,

Abdullayev Murodjon Muxtorovich²,

Oripov Axmed Axtamovich⁴

¹Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti(Phd), dotsent

²Ichki ishlar vazirligi Akademiyasi,tadqiqotchisi

³ Ichki ishlar vazirligi,tadqiqotchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekistonda raqamli ta'lim texnologiyalaridan foydalanish jarayonlari muhokama qilinadi. Raqamli texnologiyani joriy etish orqali ta'limni rivojlantirishga ta'sir qilish usullari va tendensiyalari keltirilgan. Ta'limda raqamli texnologiyalarni joriy etish bo'yicha tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: Tahlil, metod, tadqiqot, ta'lim, texnologiya, tendensiya.

Raqamli ta'lim - bu o'qitish va ta'lim jarayonida, o'qitishda raqamli texnologiyalar va vositalardan mohirona foydalanish bo'lib, ko'pincha texnologiya takomillashtirilgan ta'lim (TTL) yoki raqamli o'rganish deb nomlanadi.

Raqamli ta'lim texnologiyalari – bu ta'lim berish va o'rganish jarayonlarini yaxshilash va interaktiv qilishga yordam beradigan turli xil texnologiyalarning majmui. Quyida raqamli ta'limda eng ko'p ishlatiladigan texnologiyalar keltirilgan:[4] (1-rasm)

1. Learning Management Systems (LMS) - LMSlar ta'lim jarayonini boshqarish va kuzatib borish uchun ishlatiladi. Ularda kurs materiallarini yuklash, topshiriqlarni joylashtirish, baholash va o'quvchilar bilan muloqot qilish imkoniyati mavjud. Misollar: Moodle, Canvas, Google Classroom. [5]

2. Virtual va kengaytirilgan haqiqat (VR va AR) - VR va AR texnologiyalari o'quvchilarga yangi muhitlarda virtual ravishda ishtirok etish imkonini beradi. Masalan, tibbiyot talabalari operatsiyalarni VR orqali mashq qilishi mumkin. AR esa mavjud muhitni kengaytirib, ko'rinadigan obyektlar bilan interaktiv ishlash imkonini beradi. Misollar: Google Expeditions, zSpace. [5]

3. Massive Open Online Courses (MOOC) - MOOC platformalari o'zaro o'plab odamlar uchun ochiq bo'lgan onlayn kurslar taqdim etadi va ta'lim olish imkoniyatlarini kengaytiradi. Bu kurslarda video darslar, interaktiv mashg'ulotlar va testlar mavjud bo'lib, ko'pincha bepul yoki arzon narxlarda taqdim etiladi. Misollar: Coursera, edX, Udacity. [5]

4. Interaktiv va multimedia resurslar - Bu texnologiyalar o'quv materiallarini turli formatlarda (video, audio, animatsiyalar, interaktiv grafikalar) yaratishga imkon beradi, bu esa o'quvchilar uchun qiziqarli va esda qolarli o'qish tajribasini yaratadi. Misollar: Kahoot!, Nearpod. [5]

5. O'yinlashtirish (Gamification) - O'yin elementlarini ta'lim jarayoniga kiritish orqali, qiziqarli va rag'batlantiruvchi o'quv muhitini yaratish mumkin.

Masalan, ball olish, darajalar va mukofotlar o'quvchilarning ishtiyoqini oshiradi. Misollar: Classcraft, Quizizz, Duolingo. [5]

6. Sun'iy intellekt (AI) - AI ta'lim tizimlarini yanada moslashuvchan qilishga yordam beradi. U o'quvchilarning ehtiyojlariga mos keladigan shaxsiylashtirilgan kurslar yaratish, avtomatik baholash va ma'lumotlarni tahlil qilish kabi imkoniyatlarni taqdim etadi. Misollar: Smart Sparrow, Century Tech. [5]

7. Ta'limiy mobil ilovalar - Mobil ilovalar har qanday joydan va vaqtda ta'lim olish imkoniyatini beradi. Ko'plab fanlar uchun maxsus ilovalar mavjud bo'lib, ular orqali o'qitish yanada qulay bo'ladi. Misollar: Khan Academy, Photomath, Quizlet. [5]

8. Bulut texnologiyalari (Cloud Computing) - Bulutli xizmatlar orqali ta'lim resurslariga istalgan qurilmadan kirish mumkin. Bu ta'lim materiallarini osongina saqlash, ulashish va yangilashga imkon beradi. Misollar: Google Drive, Microsoft OneDrive. [5]

Raqamli ta'lim texnologiyalari o'quv jarayonlarini yangi darajaga ko'tarib, o'quvchilar va o'qituvchilar uchun qulay, moslashuvchan va samarali ta'lim tizimlarini yaratadi.

Ta'limda raqamli texnologiyalar anchadan buyon qo'llanilmoqda. Lekin ularning ommaviy amalga oshirilishiga jiddiy sabab bo'lgan COVID-19 pandemiyasi hisoblanadi. Bu davrda texnologiya ta'lim jarayoniga oddiy qo'shimcha bo'lishdan zaruriyatga aylandi. So'nggi yillarda bu yo'nalishda jadal rivojlanish kuzatilmoqda: o'rganishni osonlashtiradigan va samaraliroq qiladigan yangi ixtirolar va tendentsiyalar paydo bo'lmoqda. Ularning asosiylari va o'quv jarayoni uchun ahamiyatli jihatlari bilan tanishib chiqamiz.[3]

Ta'lim jarayonini raqamlashtirish keng tushuncha hisoblanadi. Raqamlashtirish axborot texnologiyalaridan barcha darajadagi foydalanishni nazarda tutadi: nafaqat ta'lim, balki tashkiliy (elektron kundaliklar, o'qituvchilar bilan suhbatlar va hokazo). Texnik innovatsiyalar har xil turdagi ta'lim muassasalariga ta'sir qiladi: maktablar, kollejlari, texnikumlar, universitetlar, o'quv kurslari.

Butun dunyoda bo'lgani kabi O'zbekistonda ham raqamlashtirish pandemiyadan ancha oldin boshlangan. 2000-yillarda maktab o'quvchilari axborot texnologiyalari darslarini o'tkaza boshladilar va kompyuterlar ko'plab o'qituvchilarning stollarida paydo bo'ldi. Keyingi yillarda bu yo'nalish yanada rivojlanib, hozirgi kunga kelib barcha maktablar va oliy o'quv yurtlarida informatika va axborot texnologiyalari fani majburiy fan sifatida o'tiladi. Shu bilan birga, IT-sohasidagi yangi texnologiyalarni o'rgatishga, masalan, dasturlash, algoritmlar, sun'iy intellekt va ma'lumotlar tahlili kabi yo'nalishlarga ham katta e'tibor qaratilmoqda.

Ta'limni ommaviy raqamlashtirish, birinchi navbatda, jamiyat taraqqiyotidagi tendentsiyalarga rioya qilish bilan izohlanadi. Raqamli texnologiyalar hayotning mutlaqo barcha sohalariga: iqtisodiyot va moliya, sog'liqni saqlash, transport, madaniyat va xizmat ko'rsatish sohasiga joriy etilmoqda.[1]

Axborot texnologiyalarining tobora ommalashib borishini ular hayotni yanada qulay va sodda qilishlari bilan izohlash mumkin. Xususan, ta'lim jarayonida IT ning quyidagi afzalliklari ta'kidlangan: (2-rasm)

Bundan tashqari, raqamli ta'lim texnologiyalarini har bir o'quvchiga uning xususiyatlari va kognitiv qobiliyatlarini hisobga olgan holda individual yondashuvni ta'minlashga yordam beradi.

Keling, ta'lim texnologiyalari sohasida so'nggi yillarda paydo bo'lgan eng mashhur tendentsiyalarni ko'rib chiqaylik.

Uzluksiz ta'lim — bu insonning butun hayoti davomida bilim va ko'nikmalarini takomillashtirish, yangi bilimlarni o'zlashtirish imkonini beruvchi tizimdir. Ushbu ta'lim shakli shaxsiy, kasbiy va ijtimoiy rivojlanishni ta'minlaydi. Jamiyatning jadal o'sib borayotgan raqamlashuvi sharoitida uzluksiz ta'limning asosiy tendentsiyasi bu mashinalar: kompyuterlar, robotlar, nanotexnologiyalar, sun'iy intellekt, shu jumladan neyron tarmoqlar bilan birgalikda ishlash qobiliyatidir. Zamonaviy maktab va oliy o'quv yurtlarida axborot texnologiyalaridan foydalanish esa IT sohasida yaxshi ilm olish va bu yo'nalishda keyingi uzluksiz ta'limga zamin yaratish imkoniyatidir.

Ochiq onlayn kurslar (MOOC - Massive Open Online Courses) – bu Internet orqali ko'plab insonlarga bepul yoki arzon narxlarda ta'lim olish imkoniyatini taqdim etuvchi kurslardir. Ushbu kurslar ko'pincha yetakchi universitetlar, o'quv platformalari yoki ekspertlar tomonidan tayyorlanadi va turli sohalarda bilim olishni osonlashtiradi. Ochiq onlayn kurslar uzluksiz ta'lim g'oyasining davomi sifatida yordamga keladi. Uydan chiqmasdan va qulay vaqtda odam o'zi qiziqqan sohada qo'shimcha ta'lim olishi mumkin, va hech kim uni cheklamaydi: siz butun umringiz uchun yangi kurslarga o'tishingiz mumkin. O'zbekistonda va xalqaro miqyosda mashhur onlayn ta'lim platformalari: Coursera, edX, Udacity, Khan Academy, Udemy, O'zbekiston Ochiq Universiteti, Duolingo va Busuu.

Ta'limdagi raqamli texnologiyalarning navbatdagi tendentsiyasi **adaptiv ta'limdir**: Har bir talabaning o'ziga xos xususiyatlari bor. Ba'zi odamlar tezda o'rganadilar, boshqalari sekin. Ba'zilar uchun ma'lumotni quloq orqali (eshituvchi o'rganuvchilar) idrok etish osonroq bo'lsa, boshqalar uchun ma'lumotni vizual (vizual o'quvchilar) idrok etish osonroq. Boshqalar uchun ob'ektga asoslangan faoliyat (kinestetik) ko'proq mos keladi. Ammo ilgari maktab o'qituvchilari yoki universitet professorlari bu fikrlarni hisobga olishmagan: har bir talabaga moslashish shunchaki mumkin emas edi. Axborot texnologiyalari bu muammoni ham hal qiladi. Ular o'quv jarayonini talabaning individual xususiyatlariga, uning kognitiv funksiyalariga va tayyorgarlik darajasiga mos keladigan tarzda sozlash imkonini

beradi. Xususan, masofaviy ta'lim iqtidorli talabalar ham, imkoniyati cheklangan talabalar ham ta'lim olish imkonini beradi. Multimedia vositalari esa turli kognitiv faoliyat turlariga ega bo'lgan talabalar uchun o'quv jarayonini oson va qiziqarli qiladi.

Masofaviy ta'lim - Raqamli masofaviy ta'lim texnologiyalari kovid pandemiyasi davrida ta'lim muassasalari uchun haqiqiy najotga aylandi. Hamma ham yangi usullarni darhol amalga oshira olmadi. Ammo asta-sekin masofaviy ta'lim mamlakatning aksariyat yirik universitetlarida joriy etildi. Pandemiya nihoyasiga yetdi, biroq ko'plab ta'lim muassasalari va ularning talabalari masofaviy ta'limning afzalliklarini qadrlashdi. Endi esa uydan chiqmasdan ham diplom olishingiz mumkin. Bu qulayroq va arzonroq, shuning uchun masofaviy ta'lim tobora ommalashib bormoqda.

Gamifikatsiya - Raqamli texnologiyalar, shuningdek, o'yin shaklini berib, o'quv jarayonini yanada qiziqarli qilish imkoniyatidir. (3-rasm)

Uning xususiyatlari:

3-rasm Gamifikatsiya

Elektron o'quv resurslari va kutubxonalar tarmog'ini kengaytirish - Elektron kitoblar, darsliklar va boshqa o'quv resurslari mamlakatning raqamli ta'lim dasturiga kiritilmoqda. Shu jumladan, Raqamli ta'lim resurslari va elektron

kutubxonalar orqali o'quvchilar eng zamonaviy va so'nggi ta'lim materiallariga kirish imkoniyatiga ega. O'quv materiallarini elektron shaklda taqdim etish, ayniqsa, qishloq joylarda joylashgan o'quvchilar uchun ta'lim olishini osonlashtiradi.

Ushbu usullarning barchasi talabalarning hissiy ishtirokini va motivatsiyasini oshiradi.

Ilg'or ta'lim texnologiyalari

O'quv jarayonida qo'llaniladigan ta'limni raqamlashtirishning asosiy texnologiyalarini tahlil qilaylik.

STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) — bu ta'lim tizimidagi yondashuv bo'lib, ilm-fan, texnologiya, muhandislik, san'at va matematikani o'z ichiga oladi. STEAM modeli o'quvchilarga ushbu fanlarni integratsiyalashgan holda o'qitib, muammolarni hal qilish, ijodiy va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishni maqsad qiladi. STEM g'oyasi 2001 yilda AQShda paydo bo'lgan va nafaqat hukumat tomonidan, balki zamonaviy texnologiyalar bilan ishlaydigan yirik korporatsiyalar tomonidan ham qo'llab-quvvatlangan (Xerox, Intel va boshqalar). Endi bu yondashuv O'zbekiston ta'limida, shuningdek, Buyuk Britaniya, Frantsiya, Kanada, Xitoy va boshqa mamlakatlarda qo'llaniladi. [5]

Singapur ta'lim metodikasi — Bu matematikani o'qitish bo'yicha Singapurda ishlab chiqilgan va yuqori samaradorligi bilan mashhur bo'lgan yondashuv. Ushbu usul dunyodagi eng ilg'or ta'lim metodlaridan biri sifatida tan olingan va bir qancha mamlakatlarda, jumladan, O'zbekiston, AQSh va Buyuk Britaniyada keng qo'llanilmoqda. Singapur usuli o'quvchi va talabalarda matematik mantiqni shakllantirish, murakkab tushunchalarni sodda qadamlar orqali o'zlashtirish va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga asoslangan.

IMSda raqamli texnologiyalar - Institutlarda raqamli texnologiyalarni joriy etish ta'lim sifatini oshirish, o'quv jarayonini yanada samarali qilish va talabalar uchun qo'shimcha imkoniyatlar yaratishda muhim o'rin tutadi. IMS (Innovatsion

maktab/institutlar) da raqamli texnologiyalar keng ko‘lamli afzalliklarni taqdim etadi va zamonaviy ta‘lim muhitini shakllantirishda yordam beradi. Bundan tashqari, institutda masofaviy texnologiyalardan foydalangan holda elektron ta‘lim joriy etilmoqda. Masofadan turib ta‘lim olishning ikki yo‘li mavjud. Birinchisi, real vaqt rejimida jadvalga muvofiq kunduzgi onlayn mashg‘ulotlar. Va ikkinchi yo‘l - har qanday qulay vaqtda, jadvalga murojaat qilmasdan masofaviy ta‘lim. Talabalar sessiyani masofadan turib ham olib boradilar. Har qanday shakldagi bitiruvchilarga davlat diplomi beriladi. IMESda yaratilgan raqamli ta‘lim muhiti institutning zamon bilan hamnafasligi, asosiy ta‘lim yo‘nalishlariga amal qilayotgani va o‘quv jarayonini qurishda ulardan mohirona foydalanayotganidan dalolatdir. [5]

Xulosa: Yangi O‘zbekistonda raqamli ta‘lim texnologiyalarining rivojlanishi zamonaviy va global talablarga mos ta‘lim tizimini shakllantirishga yo‘naltirilgan. Bu tendensiyalar o‘quvchilar va talabalarni yangi texnologiyalar bilan ishlash ko‘nikmalarini rivojlantirishga, ta‘limni innovatsion qilishga, shuningdek, ularni kelajakda raqobatbardosh mutaxassislar sifatida shakllantirishga yordam beradi. Raqamli texnologiyalar yordamida ta‘limning sifatini oshirish mamlakatda yanada rivojlangan va sifatli ta‘lim tizimini barpo etishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Pulatov, S., Isroilov, J., Abdullaev, M., & Urinkulov, O. (2023). Digital transformation higher education in the conditions of the formation of the digital economy in the Republic of Uzbekistan. *Central asian journal of education and computer sciences (CAJECS)*, 2(2), 14–24.

2. Ражабов Б. А. Обеспечение соблюдения общих условий доказывания в судебно-следственной практике Республики Узбекистан и проблемы в этой сфере Ensuring compliance with the general terms of proof of judicial forensics in the Republic of Uzbekistan and //Журнал юридических исследований. – 2020. – Т. 5. – №. 1. – С. 96-99.

3. <https://imes.su/press-tsentr/stati/item/1629-tsifrovye-tehnologii-obucheniya-v-sovremennom-mire>.

4. Реджепова, О., Аннаева, Ш. (2023). Цифровое образование в современном обществе. Международный научный журнал «ВЕСТНИК НАУКИ» № 1 (58) Т.5. 111-114

5. <https://chatgpt.com/c/6725bce1-c670-8001-aff9-f65206977c5a>